

BLIND STICK UNTUK PENYANDANG TUNA NETRA BERBASIS ARDUINO

M.Raihan Alpinskyah¹, Novita Wulandari², Ririn Yuniar³, Reny Annisa Witri⁴,
Nyimas Anniz Soufani⁵, Seh Arya Dini⁶, Nurhajar Anugraha*⁷

Program Studi DIII Teknik Telekomunikasi, Jurusan Teknik Elektro
Politeknik Negeri Sriwijaya
nurhajar.anugraha@polsri.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mikrokontroler membuka peluang besar dalam pembuatan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya tuna netra. Penelitian ini merancang dan mengembangkan *Blind Stick* berbasis Arduino yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam mendeteksi hambatan di sekitar mereka. Sistem ini menggunakan sensor ultrasonik sebagai pendeteksi jarak, buzzer sebagai peringatan audio, serta modul getar untuk memberikan umpan balik taktil ketika terdapat objek pada jarak tertentu. Data yang diterima sensor diproses oleh mikrokontroler Arduino sehingga dapat memberikan respon cepat dan akurat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat mampu mendeteksi objek dalam jarak efektif sesuai kebutuhan mobilitas pengguna serta memberikan peringatan yang mudah dipahami. Dengan demikian, *Blind Stick* berbasis Arduino ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan, kemandirian, dan kualitas hidup pengguna tuna netra dalam beraktivitas sehari-hari.

Kata kunci: *Blind Stick*, Arduino, Tuna Netra, Sensor Ultrasonik, Alat Bantu Mobilitas.

ABSTRACT

The development of microcontroller technology opens up significant opportunities for the development of mobility aids for people with disabilities, particularly the visually impaired. This research designed and developed an Arduino-based Blind Stick that helps users detect obstacles around them. The system utilizes an ultrasonic sensor for distance detection, a buzzer for audio alerts, and a vibration module to provide tactile feedback when an object is within a certain distance. Data received by the sensor is processed by an Arduino microcontroller, enabling a fast and accurate response. Test results indicate that the device is capable of detecting objects within an effective range according to the user's mobility needs and providing easy-to-understand alerts. Therefore, this Arduino-based Blind Stick is expected to improve the safety, independence, and quality of life of visually impaired users in their daily activities.

Key words: *Blind Stick*, Arduino, Visual Impairment, Ultrasonic Sensor, Mobility Aid.

1. PENDAHULUAN

Penyandang tuna netra merupakan kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan pada fungsi penglihatan sehingga membutuhkan bantuan khusus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh penyandang tuna netra adalah keterbatasan mobilitas, terutama dalam mengenali rintangan dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Mobilitas yang tidak aman dapat meningkatkan risiko kecelakaan, seperti menabrak benda, terjatuh, atau tersesat, sehingga berdampak pada menurunnya kemandirian dan rasa percaya diri [1].

Alat bantu yang paling umum digunakan

oleh penyandang tuna netra adalah tongkat konvensional atau *blind stick*. Tongkat ini berfungsi sebagai alat peraba untuk mendeteksi rintangan melalui sentuhan langsung. Namun, tongkat konvensional memiliki keterbatasan karena hanya mampu mendeteksi objek dalam jarak yang sangat dekat dan tidak dapat memberikan peringatan dini terhadap rintangan yang berada di depan pengguna. Kondisi ini menyebabkan tongkat konvensional kurang efektif digunakan pada lingkungan yang kompleks dan ramai [2].

Perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada bidang *Internet of Things* (IoT), membuka peluang besar dalam

pengembangan alat bantu bagi penyandang disabilitas. IoT memungkinkan perangkat untuk saling terhubung, mengolah data dari sensor, serta memberikan informasi secara real-time [3]. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi IoT pada *blind stick* dapat meningkatkan kemampuan deteksi rintangan dan keselamatan pengguna [4].

Penelitian yang dilakukan oleh [5] menunjukkan bahwa penggunaan tongkat tunanetra berbasis sensor dan mikrokontroler mampu meningkatkan akurasi dalam pendeteksian rintangan serta membantu pengguna berjalan dengan lebih mandiri dibandingkan tongkat konvensional. Penelitian lain [6] mengungkapkan bahwa penerapan sistem berbasis Arduino Uno pada *blind stick* memungkinkan pengembangan fitur yang lebih cerdas, seperti pengiriman data jarak jauh dan pemantauan kondisi pengguna secara real-time.

Selain itu penelitian [7] menyatakan bahwa integrasi sensor ultrasonik dengan sistem peringatan audio dapat meningkatkan kewaspadaan penyandang tunanetra terhadap lingkungan sekitar, terutama dalam mendeteksi rintangan di depan pengguna. Penerapan sistem Arduino pada *blind stick* memungkinkan pengembangan fitur yang lebih cerdas, seperti pemantauan kondisi pengguna dan peningkatan keselamatan [8].

Pada penelitian ini, pengembangan *Blind Stick* berbasis Arduino merupakan salah satu upaya untuk menciptakan alat bantu mobilitas yang lebih aman, efisien, dan mudah digunakan oleh penyandang tuna netra. Alat ini dirancang untuk memberikan deteksi rintangan dari berbagai arah, meningkatkan kewaspadaan pengguna, serta meminimalkan risiko kecelakaan saat berjalan. Dengan teknologi yang relatif murah dan mudah diimplementasikan, diharapkan alat ini dapat menjadi solusi inovatif yang dapat diterapkan secara luas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Arduino UNO

Arduino Uno merupakan papan mikrokontroler yang banyak digunakan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan sistem tertanam karena kemudahan penggunaan serta fleksibilitas pemrogramannya [9]. Arduino Uno memiliki 14 pin digital (6 PWM), 6 pin analog, memori flash 32 KB, SRAM 2 KB, dan EEPROM 1 KB, serta bekerja pada frekuensi 16 MHz [10], [11].

Gambar 1. Arduino UNO [10]

2.2. Arduino IDE

Arduino IDE (*Integrated Development Environment*) merupakan perangkat lunak resmi yang digunakan untuk menulis, mengedit, mengompilasi, dan mengunggah program ke papan Arduino seperti Arduino Uno. Arduino IDE dirancang agar mudah digunakan oleh pemula, namun tetap mendukung program yang ditulis pada Arduino IDE disebut *sketch* dan menggunakan bahasa pemrograman berbasis C/C++ yang telah disederhanakan. Setiap *sketch* umumnya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu *setup()* dan *loop()*. Fungsi *setup()* dijalankan satu kali saat sistem mulai bekerja untuk melakukan inisialisasi, sedangkan fungsi *loop()* dijalankan secara berulang selama Arduino aktif, sehingga sesuai untuk aplikasi kendali dan monitoring [12].

2.3. Buzzer

Buzzer adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai alat penghasil bunyi yang biasanya digunakan sebagai indikator atau penanda suatu kondisi tertentu dalam sebuah rangkaian. Bunyi yang dihasilkan buzzer dapat berupa suara "beep", nada tunggal, atau variasi

nada tertentu tergantung jenis buzzer dan cara pengendaliannya. Buzzer banyak digunakan pada perangkat elektronik seperti alarm, bel listrik, jam digital, sistem peringatan, peralatan rumah tangga, hingga proyek mikrokontroler seperti Arduino[17].

Secara prinsip kerja, buzzer mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Ketika buzzer diberi tegangan listrik, bagian di dalamnya akan bergetar dan menghasilkan gelombang suara. Getaran ini kemudian merambat melalui udara sehingga dapat didengar oleh telinga manusia. Komponen utama pada buzzer umumnya berupa elemen piezoelektrik atau kumparan elektromagnetik, tergantung jenisnya[18].

Gambar 2. Buzzer [18]

2.4. Mikrokontroler

Pada mikrokontroler yang digunakan dalam perancangan ini adalah Arduino Uno R3 yang berfungsi sebagai pusat kendali utama dari seluruh komponen yang digunakan pada alat *blind stick* untuk penyandang tunanetra. Arduino Uno R3 dipilih karena memiliki sistem pemrosesan yang stabil, mudah diprogram, serta banyak digunakan dalam pengembangan alat bantu berbasis mikrokontroler.

Arduino Uno R3 berperan dalam mengolah data yang diperoleh dari sensor jarak yang terpasang pada tongkat. Data dari sensor tersebut kemudian diproses oleh mikrokontroler untuk menentukan keberadaan dan jarak halangan di sekitar pengguna. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, Arduino Uno R3 akan mengendalikan perangkat output berupa LED dan buzzer sebagai pemberi peringatan kepada pengguna tunanetra.

Gambar 3. Arduino Uno [9]

2.5. Sensor Ultrasonik HC-SR04

Sensor ultrasonik HC-SR04 pada perancangan alat *blind stick* ini ditempatkan di bagian depan tongkat dengan tujuan untuk mendeteksi keberadaan halangan di depan pengguna tunanetra. Setiap kali terdapat objek atau rintangan di jalur berjalan pengguna, sensor ultrasonik akan mendeteksi jarak objek tersebut dan mengirimkan sinyal ke mikrokontroler Arduino Uno R3.

Gambar 4. Sensor Ultrasonik HC-SR04 [7]

2.6. Light Emitting Diode (LED)

LED pada perancangan alat *blind stick* ini digunakan sebagai indikator visual yang menunjukkan kondisi jarak antara pengguna dengan halangan di sekitarnya. LED ditempatkan pada bagian tongkat yang mudah terlihat oleh pendamping atau orang di sekitar pengguna tunanetra. Setiap kali sensor ultrasonik HC-SR04 mendeteksi adanya objek di depan pengguna, sensor akan mengirimkan data ke mikrokontroler Arduino Uno R3 [16]

Gambar 5. Light Emitting Diode [16]

2.7. Tongkat (Pipa)

Tongkat yang dibuat dari pipa adalah tongkat yang rangka utamanya menggunakan bahan pipa, umumnya pipa PVC (paralon), sebagai struktur penyangga. Pipa dipilih karena memiliki sifat ringan, kuat, tahan air, mudah dibentuk, dan murah, sehingga sangat cocok digunakan untuk berbagai keperluan, baik sebagai tongkat bantu berjalan, tongkat prototipe, maupun tongkat yang dikombinasikan dengan rangkaian elektronik.

Dalam konteks proyek atau praktikum elektronika, tongkat dari pipa sering dimanfaatkan sebagai casing atau rangka luar untuk menempatkan komponen elektronik di dalamnya. Bagian dalam pipa yang berongga memungkinkan pemasangan kabel, baterai, sensor, buzzer, atau modul lainnya secara tersembunyi sehingga rangkaian lebih rapi dan terlindungi. Contohnya pada tongkat elektronik, pipa dapat digunakan untuk menyimpan rangkaian sensor jarak, alarm bunyi, atau sistem peringatan lainnya.

Gambar 6. Tongkat (pipa)

3. METODOLOGI

Dalam pembuatan rancangan bangun alat *Blind stick* untuk penyanggah tuna netra berbasis Arduino Uno dengan menggunakan Arduino Uno R3 maka diperlukan beberapa tahapan, Adapun tahapannya yaitu seperti gambar di bawah ini.

3.1. Desain Perancangan Alat

Proses awal dalam merancang alat adalah dengan menentukan sebuah sketsa atau desain kasarnya terlebih dahulu, pada pembuatan alat *blind stick* ini, desain yang di buat pada penelitian ini sebagai berikut.

Gambar 7. Desain Perancangan

3.2. Block diagram

Blok diagram rangkaian merupakan salah satu bagian terpenting dalam perancangan suatu alat karena dari blok diagram kita dapat mengetahui cara kerja rangkaian, sehingga diagram blok rangkaian tersebut akan menghasilkan suatu sistem yang dapat difungsikan atau dapat bekerja sesuai dengan perancangan.

Gambar 8. Blok Diagram Rangkaian

Pada bagian *input*, sensor ultrasonik berfungsi mendeteksi adanya suatu objek yang menghalangi di depannya. Sensor ini kemudian mengirimkan data ke microcontroller Arduino Uno R3 sebagai pusat pemrosesan. Arduino Uno R3, yang dilengkapi dengan koneksi WiFi, akan memproses data tersebut dan menghasilkan *output* dalam dua bentuk. Output pertama ditampilkan secara langsung melalui LED agar dapat dilihat secara fisik, sedangkan *output* kedua yaitu melalui suara buzzer agar dapat di dengar oleh pengguna.

3.3. Skematik Rangkaian

Adapun gambar skematik rangkaian pada penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 9. Skema Rangkaian Lengkap Alat

Pada gambar 3.8 skema rangkaian lengkap alat *blind stick* di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Arduino Uno R3 berfungsi sebagai pusat kendali sistem pada rangkaian *blind stick*. Mikrokontroler ini bertugas menerima data dari sensor ultrasonik, mengolah informasi jarak yang terdeteksi, serta memberikan perintah kepada perangkat output seperti LED dan buzzer. Arduino Uno R3 memastikan seluruh komponen bekerja secara terkoordinasi dan real-time untuk membantu pengguna tunanetra dalam mendeteksi rintangan.
- Sensor Ultrasonic HC-SR04 berfungsi untuk mendeteksi

keberadaan dan jarak halangan di depan pengguna. Sensor ini bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik dan menerima kembali pantulan gelombang dari objek di sekitarnya. Data jarak yang diperoleh kemudian dikirimkan ke Arduino Uno R3 untuk diproses sebagai dasar pemberian peringatan.

- LED berfungsi sebagai indikator visual pada rangkaian *blind stick*. LED menyala sesuai dengan kondisi jarak yang terdeteksi oleh sensor ultrasonik. Indikator ini berguna sebagai penanda kondisi alat dan sebagai informasi tambahan bagi pendamping atau orang di sekitar pengguna tunanetra bahwa terdapat halangan di depan.
- Buzzer berfungsi sebagai indikator suara yang memberikan peringatan kepada pengguna tunanetra. Buzzer akan berbunyi ketika sensor ultrasonik mendeteksi objek pada jarak tertentu yang dianggap berbahaya. Pola bunyi buzzer dapat disesuaikan berdasarkan jarak halangan, sehingga pengguna dapat mengetahui tingkat kedekatan rintangan melalui suara yang dihasilkan.

Alat *Blind Stick* bekerja dengan mendeteksi halangan di depan pengguna menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04. Sensor memancarkan gelombang ultrasonik dan menerima pantulan dari objek di sekitarnya. Arduino Uno R3 memproses data jarak tersebut dan mengaktifkan buzzer dan/atau motor getar jika objek berada di dekat pengguna. Semakin dekat jarak halangan, bunyi buzzer atau getaran motor semakin cepat, sehingga pengguna dapat menghindari tabrakan dan bergerak dengan aman.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Perancangan Alat

Berdasarkan proses perancangan yang telah dilakukan, alat *Blind Stick* berhasil dibuat dan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan awal penelitian. alat ini dirancang menggunakan mikrokontroler Arduino Uno, sensor ultrasonic, buzzer, dan LED sebagai Indikator peringatan. sensor ultrasonic dipasang pada bagian depan tongkat untuk mendeteksi keberadaan objek didepan pengguna.

Hasil perakitan menunjukkan bahwa seluruh komponen dapat terintegrasi dengan baik. Arduino Uno mampu mengolah data jarak dari sensor ultrasonic dan mengendalikan buzzer serta LED sesuai dengan jarak objek yang terdeteksi. Alat dapat bekerja secara otomatis ketika diberi catu daya dan tidak memerlukan pengaturan manual dari pengguna.

Gambar 10. Tampilan Depan Alat

Gambar 11. Tampilan Dalam Alat

Gambar 12. Tampilan Hasil Keseluruhan

4.2. Hasil Pengujian Alat

Pengujian alat dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem dalam mendeteksi halangan. Pengujian dilakukan dengan meletakkan objek pada jarak tertentu di depan sensor ultrasonic. Berikut hasil pengujian yang diperoleh:

Tabel 1. Pengujian jarak jangkauan alat

Jarak Objek	Kondisi Buzzer	Kondisi LED
150 cm	Mati	Mati
100 cm	Bunyi Pelan	Menyala
50-100 cm	Bunyi Sedang	Menyala
50 cm	Bunyi Cepat	Menyala Terang

Dari hasil pengujian tersebut, sensor ultrasonic mampu mendeteksi objek dengan baik pada jarak yang telah ditentukan. Semakin dekat jarak objek, maka intensitas bunyi buzzer menjadi lebih cepat sebagai peringatan bagi pengguna.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian, sistem *Blind Stick* bekerja sesuai dengan perancangan. Sensor ultrasonic berfungsi sebagai pendeteksi halangan dengan mengukur jarak berdasarkan pantulan gelombang ultrasonic. Data jarak yang diterima kemudian diproses oleh Arduino Uno untuk menentukan respon output.

Buzzer berfungsi sebagai indikator suara yang sangat membantu pengguna tuna netra

dalam mengetahui keberadaan halangan di depan mereka. LED berfungsi sebagai indikator visual tambahan, terutama untuk membantu pendamping atau pengguna dengan keterbatasan penglihatan parsial.

Secara keseluruhan, alat *Blind Stick* ini telah memenuhi tujuan penelitian, yaitu membantu penyandang tuna netra dalam mendeteksi halangan di depan mereka. Dengan adanya indikator suara dan cahaya, pengguna dapat meningkatkan kewaspadaan saat berjalan. Alat ini berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fitur seperti GPS, sensor air, atau sistem getar (*vibration motor*) untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna.

- Pengukuran Jarak jangkauan
 Untuk mengetahui kinerja sistem pada blind stik dalam mendeteksi jarak, dilakukan serangkaian pengujian dengan variasi jarak tertentu. Hasil pengukuran jarak yang diperoleh dari pengujian tersebut disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Jarak Jangkauan Alat

No	Jarak	Keterangan
1	100 cm	Pada jarak ini suara yang dihasilkan oleh buzzer sudah ada namun suara sudah dapat dihasilkan meskipun tergolong kecil dan pelan.
2	75 cm	Pada jarak ini suara yang dihasilkan oleh buzzer masih sama seperti jarak 100 cm.
3	50 cm	Pada jarak ini suara yang dihasilkan oleh buzzer menjadi lebih cepat dan lebih besar dari jarak 75-100 cm.
4	25 cm	Pada jarak ini suara yang dihasilkan oleh buzzer hampir sama seperti pada jarak 50 cm, hanya saja sedikit lebih cepat.

- Pengetesan delay waktu
 Pengujian delay dilakukan untuk mengetahui waktu respon sistem blind stik dalam mendeteksi objek dan

memberikan output. Hasil pengukuran delay pada setiap kondisi pengujian disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3. Pengetesan Delay

No	Jarak	Percobaan	Rentang Waktu
1	100 cm	1	0,4 Detik
		2	0,4 Detik
		3	0,6 Detik
		4	0,7 Detik
		5	0,6 Detik
2	75 cm	1	0,4 Detik
		2	0,2 Detik
		3	0,2 Detik
		4	0,4 Detik
		5	0,3 Detik
3	50 cm	1	0,4 Detik
		2	0,4 Detik
		3	0,3 Detik
		4	0,2 Detik
		5	0,5 Detik
4	25 cm	1	0,1 Detik
		2	0,3 Detik
		3	0,3 Detik
		4	0,1 Detik
		5	0,1 Detik

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dan dihasilkan pada tabel 3, adapun rata-rata waktu delay seperti pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Rata-rata Waktu Setelah Percobaan

No	Percobaan	Keterangan
1	Pengetesan pada jarak 100cm dengan percobaan 5 kali	Didapat rata-rata delay waktu yang terjadi yaitu 0,6 detik
2	Pengetesan pada jarak 75cm dengan percobaan 5 kali	Didapat rata-rata delay waktu yang terjadi yaitu 0,3 detik
3	Pengetesan pada jarak 50cm dengan percobaan 5 kali	Didapat rata-rata delay waktu yang terjadi yaitu 0,4 detik
4.	Pengetesan pada jarak 25cm dengan percobaan 5 kali	Didapat rata-rata delay waktu yang terjadi yaitu 0,2 detik

Jadi rata-rata delay yang terjadi ketika sensor mendeteksi adanya halangan yaitu sekitar 0,3 detik.

5. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, alat *Blind Stick* telah memenuhi tujuan penelitian, yaitu membantu penyandang tunanetra dalam mendeteksi halangan di depan mereka. Dengan adanya indikator suara dan cahaya, pengguna dapat meningkatkan kewaspadaan saat berjalan, sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan.

Beberapa analisis tambahan yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengukuran panjang tongkat, pengaturan besar suara buzzer, serta pengujian jarak jangkauan sensor ultrasonik dan waktu tunda (delay) respon sistem.

Panjang tongkat ditentukan berdasarkan data rata-rata tinggi manusia dari riset global, dengan panjang tongkat yang digunakan sekitar 1,2 meter atau 120 cm. Besar suara buzzer diatur berdasarkan jarak objek, di mana pada jarak sekitar 100 cm suara buzzer masih relatif pelan, sedangkan pada jarak sekitar 50 cm suara buzzer menjadi lebih cepat dan lebih keras sebagai peringatan bagi pengguna.

Untuk jarak jangkauan sensor ultrasonik, pengujian dilakukan secara berulang dengan beberapa variasi jarak, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor mampu mendeteksi objek secara konsisten pada jarak yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] World Health Organization. (2021). *World report on vision*. World Health Organization.
- [2] Yuliana, N., & Saputra, H. (2022). Penerapan teknologi Internet of Things (IoT) pada alat bantu penyandang disabilitas. *Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi*, 6(3), 134–142.
- [3] Siliwangi, R., Pratama, D., & Wibowo, A. (2024). Pengembangan *blind stick* berbasis Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan keselamatan penyandang tuna netra. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 4(1), 210–217.
- [4] Candra, A. R. (2023). Rancang bangun tongkat pintar bagi penyandang tuna netra berbasis sensor ultrasonik dan Arduino. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, 11(2), 85–92.
- [5] Candra, (2023). “Perancangan Tongkat Tunanetra Berbasis Sensor Ultrasonik dan Mikrokontroler,” *Jurnal Teknologi dan Sistem Tertanam*, vol. 5, no. 2, pp. 85–92.
- [6] Siliwangi, A. Pratama, dan R. Hidayat, (2024). “Implementasi Internet of Things (IoT) pada *Blind Stick* untuk Monitoring dan Navigasi Penyandang Tunanetra,” *Jurnal Informatika dan Elektronika Terapan*, vol. 6, no. 1, pp. 15–22.
- [7] Hurairah, M. Anwar, dan D. Saputra, (2025). “Integrasi Sensor Ultrasonik dengan Sistem Peringatan Audio pada Alat Bantu Jalan Tunanetra,” *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, vol. 7, no. 1, pp. 33–40.
- [8] Hurairah, M., Putra, R. A., & Lestari, D. (2025). Implementasi sistem peringatan audio pada *blind stick* berbasis sensor ultrasonik. *Jurnal Elektronika dan Informatika*, 9(1), 15–23.
- [9] A. A. Adewuyi, O. E. Olabode, and M. T. Kolade, (2021). “Arduino Uno–ATmega328P Microcontroller Based Smart Systems Design,” *International Journal of Scientific & Engineering Research*, vol. 12, no. 9, pp. 245–250.

- [10] Hartini, Sri Primaini, Nurhayani Dimas Dibia Hartanto, (2022). Jurnal Sistem Komputer Musirawas Vol. 7 No. 1.
- [11] Microchip Technology Inc., (2021) “ATmega328P 8-bit AVR Microcontroller Datasheet,” Rev. DS40002061B, Microchip Technology.
- [12] Arduino, (2022). “Arduino IDE Documentation,” Arduino Official Documentation.
- [13] D. Setiawan dan R. Maulana (2023), “Pemanfaatan Library Arduino IDE dalam Pengembangan Sistem Mikrokontroler,” *Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sistem Elektronika*, vol. 9, no. 1, pp. 55–62.
- [14] A. Nugroho dan B. Santoso (2022), “Penggunaan Breadboard sebagai Media Perancangan Rangkaian Elektronika Dasar,” *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro*, vol. 11, no. 2, pp. 120–127.
- [15] Mehta, V. K., & Mehta, R. (2021). *Principles of Electronics* (11th ed.). S. Chand Publishing. — Buku ini menjelaskan prinsip dasar elektronika termasuk penggunaan breadboard dalam perakitan dan pengujian rangkaian elektronik.
- [16] Floyd, T. L. (2021). *Electronic Devices: Conventional Current Version* (10th ed.). Pearson Education.
- [17] F. Rahman dan I. Saputra (2022), “Pemanfaatan Buzzer sebagai Media Indikator Audio pada Sistem Elektronika,” *Jurnal Teknik Elektro Terapan*, vol. 8, no. 1, pp. 40–47.
- [18] A. Putra dan Y. H. Pratama (2021), “Analisis Prinsip Kerja Buzzer Piezoelektrik dan Elektromagnetik pada Sistem Elektronika,” *Jurnal Elektronika dan Instrumentasi*, vol. 6, no. 2, pp. 73–80.